

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА: СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ

ТУРКО Татьяна,

*доктор политических наук, доцент,
Молдавский государственный университет,
Факультет международных отношений, политических и
административных наук, Департамент политических и
административных наук*

CZU: 316.334.3-053.6:329.78(478) <https://doi.org/10.5281/zenodo.7528132>

SUMMARY

In the Republic of Moldova, young people are a large social group, very sensitive to the political, economic and social changes taking place in the country. In this regard, there is a need to develop an effective youth policy that requires interaction between the state and society. The country has developed a legal and institutional framework for youth policy, developed mechanisms for its implementation. However, during the implementation of youth policy, a number of problems arise related to modern realities (unemployment, migration, etc.).

Введение

Молодежь представляет собой сложный, многоаспектный и довольно противоречивый социальный феномен. Современная молодежь выступает в качестве активной и мобильной социальной группы, нуждающейся в социализации и адаптации и предполагающей особое внимание со стороны государственных институтов. Поэтому не случайно, что уже в середине 60-х годов XX века, в практической деятельности международных институтов, в частности ООН, начало развиваться специализированное направление сотрудничества в области воспитания и социальной поддержки молодого поколения. Сегодня в мире проживает более 1 миллиарда 800 миллионов молодых людей в возрасте от 10 до 24 лет [1, с.2], что подчеркивает важность проведения эффективной молодежной политики членами мирового сообщества.

В Молдове на 1 января 2021 г. лица в возрасте от 15 до 29 лет составляли 680,3 тыс. человек (26,2%), то есть чуть более четверти населения страны. Для сравнения: если в 2014 г. в стране насчитывалось 925,5 тыс. молодых людей, то в 2019 г. уже 743,2 тыс., что свидетельствует о постоянном сокращении этой возрастной группы в демографической структуре населения страны [2].

Молодежь не является гомогенным социальным пластом, она включает в себя группы с характерными социальными ценностями, ориентирами, ко-

торы оказывают заметное влияние на общество. В связи с этим возникает необходимость разработки эффективной молодежной политики, что требует взаимодействия государства и общества в целом.

Молодежная политика: сущность и основные направления

Прежде чем перейти к анализу сущности и основных направлений молодежной политики, необходимо определить молодежь как социально-демографическую группу. Часто молодежь определяют как группу между детством и взрослой жизнью, но фактический возрастной диапазон является спорным. Международные и региональные организации, национальные правительства используют разные возрастные диапазоны для классификации молодежи [3, с.34]. Содружество Наций, которое рассчитывает Глобальный индекс развития молодежи (Global Youth Development Index) [3, с.251], *Организация* экономического сотрудничества и развития и Европейская Комиссия относят к молодежи лиц в возрасте от 15 до 29 лет. Совет Европы, организуя деятельность молодежного сектора, имеет в виду лиц в возрасте 18-30 лет, за исключением отдельных обоснованных случаев [4, с. 6]. ЮНЕСКО, Международная организация труда и Мировой Банк определяют возрастной диапазон молодежи от 15 до 24 лет, а Всемирная организация здравоохранения от 10 до 24 лет. Стратегия Республики Молдова для молодежи относит к молодежи лиц в возрасте от 16 до 30 лет [5]. Закон о молодежи, принятый в 2016 г., расширяет категорию лиц, подпадающих под действие этого закона: к молодежи относятся лица в возрасте от 14 до 35 лет [6].

Таким образом, в современной науке при исследовании молодежи используется, прежде всего, социально-демографический подход, с позиции которого молодежь выступает в качестве специфической социально-демографической группы, которой присущи особые ценности, интересы, особенности социального статуса, функции в социальной структуре, зависящие от возраста. Данный подход предполагает рассмотрение молодежи с точки зрения ее места и роли в обществе, степени и характере вовлечения молодых людей в различные сферы общественной жизни.

Для комплексной оценки уровня развития молодежи в мире используется интегральный показатель, оценивающий уровень развития человеческого потенциала молодых людей в возрасте 15-29 лет (хотя иногда данные включают только лиц 15-24 лет) – Глобальный индекс развития молодежи [3, с.251]. В 2018 г. индекс был рассчитан для 181 страны мира и включал в себя 6 критериев, состоящих из 27 показателей: образование, занятость и возможности, здоровье и благополучие, равенство и инклюзивность, мир и безопасность, политическое и гражданское участие. В 2018 г. Молдова заняла 83 место с индексом 0,706 (0 – самый низкий, 1 – самый высокий уро-

вень развития молодежи) [3, с.35], войдя в группу стран с высоким уровнем молодежного развития.

Другой важной категорией, необходимой для реализации целей данной статьи, является категория «молодежная политика». Как самостоятельный термин он получил определение в научной литературе в 60-е гг. XX столетия, что во многом было связано со становлением молодежи как самостоятельной социальной силы и ее самоопределением в социально-политическом пространстве. Уже к 1970-м гг. молодежная политика в развитых государствах трансформируется в самостоятельное направление общегосударственной политики. Тем не менее, и сегодня не существует единого толкования данного термина, что во многом связано с качеством и скоростью изменений, происходящих в мире.

По мнению западных авторов, национальная молодежная политика является обязательством правительства в деле обеспечения нормальных условий жизни и обеспечения возможностей для молодого населения страны. Она может быть более или менее целенаправленной, слабой или сильной, узкой или широкой. Молодежная политика может быть сформулирована в конкретном документе или стратегии, но может представлять собой «набор установленных политических практик или прописываться в ряде различных документов, которые вместе определяют, каким образом правительство занимается вопросами, которые касаются молодых людей» [7, с.11].

По мнению шведской исследовательницы И. Эшинг, каждая страна сама решает, что должна в себя включать ее молодежная политика [8, с.6]. Многие авторы считают, что молодежная политика должна создавать возможности для молодых людей развивать свои знания, умения и навыки, чтобы стать активными гражданами в своих сообществах [9, с.13]. Такая политика гарантирует молодым людям возможность быть самостоятельными гражданами с равными правами, а не только готовит их к взрослой жизни.

Одним из важных аспектов молодежной политики является ее функциональная направленность. Молодежная политика призвана интегрировать молодое поколение в современное общество. В условиях демократии включение каждого индивида в политическую жизнь общества является важным условием. В этом аспекте молодежная политика может пониматься как «деятельность государства, направленная на формирование социальной и общественно-политической субъектности молодого человека» [10]. Основной ее целью должна являться успешная интеграция молодых людей в общество, их социализация и трансформация из объекта в субъект политики.

Непосредственное содержание молодежной политики выражается в тех направлениях, которые реализуются в ее рамках, что позволяет определить молодежную политику с точки зрения ее содержания. Молодежную поли-

тику можно определить как деятельность государства, которая направлена на формирование правовых экономических и организационных условий и гарантий для самореализации личности молодого человека и развития молодежных объединений, движений и инициатив [11, с.150]. Государственная молодежная политика выражает в отношении к молодым людям стратегическую линию государства на обеспечение социально-экономического, политического и культурного развития страны, на формирование у молодых граждан патриотизма и уважения к истории и культуре своей страны, к другим народам и на соблюдение прав человека. Исходя из этого определения, в качестве основных направлений молодежной политики можно выделить самореализацию личности, развитие молодежных движений, формирование патриотизма, соблюдение прав человека. Однако это далеко не полный перечень направлений, которые должна включать в себя молодежная политика в современном мире.

Совет Европы определяет молодежную политику как стратегию, осуществляемую государственными органами власти в целях предоставления молодым людям возможностей и практического опыта, необходимых для успешной интеграции в общество и функционирования в качестве активных и ответственных членов своих социумов и инициаторов перемен [12].

В Стратегии Республики Молдова для молодежи указано, что государственная политика в области проблем молодежи - система мер, призванных обеспечить условия и социально-экономические, политико-правовые и организационные гарантии для социального формирования многосторонне развитой личности [13].

Несмотря на то, что в большинстве определений молодежная политика рассматривается как деятельность органов государственной власти, в ее разработке и реализации задействованы и другие субъекты - политические партии, молодежные организации и др., чья деятельность направлена, во-первых, на решение проблем молодежи, связанных с транзитом молодого поколения во взрослую жизнь, во-вторых, на создание условий для самореализации молодежи и ее интеграцию в современное общество. Но именно государство располагает достаточными административными и финансовыми ресурсами при проведении молодежной политики и выступает главным политическим актором, способным оказывать решающее воздействие на ее реализацию.

Международная и национальная нормативно-правовая база молодежной политики

В развитых европейских странах молодежь долгое время рассматривалась исключительно в качестве ресурса будущего общественного развития. Однако в эпоху глобализации молодежь превратилась в активного агента

социальных отношений, и в настоящее время воспринимается как особая группа, которая уже сегодня может внести существенный вклад в социальные преобразования. Поэтому сегодня особое значение придается молодежной политике, направленной, с одной стороны, на социальную поддержку молодых людей, а с другой – на создание необходимых условий для развития социального капитала молодежи и повышения уровня ее социальной активности [14].

В процессе выработки и практической реализации европейской молодежной политики были учтены принципы и положения Договора об учреждении Европейского Союза, который во многом предопределил главные приоритеты сообщества в сфере образования, профессиональной подготовки и молодежной политики. Важное значение имеют базовые документы ЕС по молодежной политике, принятые в последние десятилетия (Белая книга «Новые стимулы для молодежи Европы» (2001), Европейский молодежный пакт (2005), Коммюнике Европейской Комиссии «Поддержка полноценного участия молодых людей в сфере образования занятости и обществе» (2007), Стратегия молодежной политики «Молодежь - инвестирование и предоставление возможностей» на 2010-2018 гг.), которые стали этапами формирования общеевропейской молодежной политики. Поскольку объем статьи не позволяет рассмотреть все названные документы, остановимся на последних принятых стратегиях.

В апреле 2009 г. Европейская Комиссия утвердила Стратегию молодежной политики «Молодежь - инвестирование и предоставление возможностей» на 2010-2018 гг. [15]. Стратегия признает, что молодежь является наиболее уязвимой группой общества, особенно в период экономического и финансового кризисов. Вместе с тем в стареющем европейском обществе молодежь является ценным ресурсом.

Стратегия предполагает двусторонний подход:

– инвестиции в молодежь, выражающиеся в увеличении объема ресурсов, предоставляемых для развития отраслей, которые оказывают ежедневное влияние на молодежь и обеспечивают их благополучие;

– наделение молодежи правами и полномочиями посредством развития и использования потенциала молодых людей в обновлении общества и реализации европейских целей и ценностей.

Стратегия включает как краткосрочные, так и долгосрочные меры в таких сферах, как образование, трудоустройство, творчество, предпринимательство, социальная включенность, здоровье, спорт, участие в гражданских делах и волонтерство, обеспечивающие эффективную реализацию молодежной политики в Европейском Союзе.

В качестве основных целей Стратегии были определены: расширение возможностей для молодежи в сфере образования и занятости; обеспечение

полноценного участия молодых людей в жизни общества посредством их приобщения к жизни местных сообществ, поддержки молодежных организаций, вовлечения неорганизованной молодежи в гражданскую деятельность и предоставление качественных информационных услуг; содействие солидарности между молодежью и остальным обществом; поощрение участия молодежи в процессе выработки и принятия решений в сфере глобальной политики на всех уровнях (местном, национальном и международном), использование для этого существующих молодежных сетей и инструментов (например, структурный диалог).

Стратегия «Молодежь - инвестирование и предоставление возможностей» подчеркивает важность молодежной политики для всех выделенных сфер деятельности и ставит своей целью поддержку участия в них молодежи, признание ее экономического и социального вклада, а также обеспечение ее профессионализации. Стратегия также указывает на необходимость межведомственного и межотраслевого подхода к молодежной политике на всех уровнях: европейском, национальном, региональном и местном, причем этот подход должен быть обеспечен как горизонтальными, так и вертикальными связями.

Молодежная Стратегия ЕС на 2019-2027 гг. базируется на трех аспектах деятельности: вовлечение, развитие взаимосвязей и расширение прав и возможностей молодежи. Стратегия поощряет участие молодежи в жизни демократического общества (вовлечение); продвигает добровольное участие, мобильность с целью обучения, солидарность и межкультурное обучение (развитие взаимосвязей) и поддерживает расширение прав и возможностей молодежи путем повышения качества, инновационности и признания молодежной работы (расширение прав и возможностей). Стратегия направлена на то, чтобы охватить всех молодых людей и сделать программы Европейского Союза более доступными для молодых людей с меньшими возможностями. Стратегия учитывает результаты диалога с молодежью, который привел к определению 11 Молодежных Целей Европы. Эти цели достигаются с помощью специальных программ для молодежи, таких как Эразмус+ и Европейский Корпус Солидарности. Стратегия основана на эффективной, целенаправленной и совместной деятельности разных секторов ЕС по достижению целей путем мобилизации нескольких программ и фондов ЕС и поощрения межсекторного взаимодействия на всех уровнях [16].

Текущая молодежная политика Совета Европы задается стратегическими документами, определяющими приоритеты европейской молодежной политики: права человека и демократия; сосуществование разных культур и укладов; социальная инклюзия молодых людей. Совет Европы выступает за молодежную политику, основанную на правах человека и демократических нормах и ориентированную на участие, информационную компетентность,

инклюзию, доступ к правам, работу с молодежью и мобильность, то есть на все те ценности, которые позволяют молодым людям активно участвовать в построении европейского общества, основанного на правах человека и принципах демократии [4, с.21].

Европейская комиссия и Совет Европы в рамках Партнерства в молодежной сфере осуществляют совместную деятельность, координируя усилия в этой сфере. Так, Партнерство ЕС - СЕ в молодежной сфере занимается сбором и обработкой информации, необходимой для разработки молодежной политики и организации работы с молодежью, в частности по таким направлениям, как участие молодежи в общественной жизни, социальная инклюзия и работа с молодежью.

Если обратиться к национальному уровню, следует отметить, что в Республике Молдова сложилась законодательная и институциональная база молодежной политики. В нашей стране действует Закон о молодежи во второй редакции, принятой в 2016 г. (первая редакция была принята в 1999 г.). Приняты документы высокого уровня в области молодежной политики (Национальная стратегия развития молодежного сектора–2020, Стратегия развития образования-2020), содержащие базовые указания относительно развития молодежной сферы и молодежной политики.

Экономические возможности, многостороннее участие и развитие, здоровый образ жизни, социальные услуги и программы – все это сферы деятельности государства по поддержке молодежи. Государство обязуется стимулировать предпринимательскую активность молодежи и оказывать необходимую помощь, чтобы молодые люди смогли беспрепятственно устроиться на работу. Активное вовлечение молодежи в процесс принятия решений посредством развития и поддержки структур, участия неформального и информального образования должно обеспечить многостороннее участие и развитие молодежи [17, с.10].

В Законе о молодёжи были официально закреплены такие понятия, как работа с молодежью и молодежный работник. Работа с молодежью представляет собой любую деятельность, которая ведется вместе с молодыми людьми и в их интересах, имеет социальную, культурную, образовательную и гражданскую направленность и основана на процессах неформального обучения и добровольного молодежного участия, за координацию которых отвечают специалисты по работе с молодежью [6].

Закон «О волонтерстве» регулирует сферы, в которых реализуются программы стимулирования волонтерства, способы и условия для добровольного участия людей в волонтерской деятельности в интересах сообщества [18]. С принятием этого закона возросло осознание важности участия молодых людей и их непосредственного вовлечения в решение проблем общества, где они живут, и общества в целом.

Стратегии для молодежи, которые принимались в Республике Молдова, направлены на повышение отдачи и расширение масштабов глобальных, региональных и национальных усилий по удовлетворению потребностей, укреплению потенциала и расширению прав и возможностей молодежи во всем их многообразии.

Первой стратегией в области молодежной политики стала Стратегия для молодежи 2003 г. [5]. Ее цель состояла в разработке широкого спектра правительственных мероприятий для молодежи и определение приоритетов, специфических для молодежного сектора: облегчение доступа молодежи к услугам и информации с целью создания благоприятной среды для ее развития; повышение степени участия молодежи в жизни общества; создание рабочих мест для молодежи; укрепление человеческих и институциональных возможностей молодежного сектора и повышение уровня знаний молодежи.

Следующей стратегией стала Национальная стратегия по делам молодежи на 2009-2013 гг. [19], разработанная и утвержденная Парламентом РМ. Она была основана на необходимости продолжения реформ, начатых в рамках предыдущей Стратегии, которые будут способствовать реализации стратегического видения молодого поколения, формированию высокообразованных, молодых людей, способных в социальном и экономическом плане интегрироваться в общество, востребованных на рынке труда, что гарантирует достойный уровень жизни для создания здоровых семей и удовлетворения экономических, политических, социальных и культурных потребностей.

Третьим государственным стратегическим документом в сфере молодежного сектора стала Национальная Стратегия развития молодежного сектора-2020 [13]. Стратегия рассматривает молодежь в качестве основного ресурса общества и предоставляет ей возможность стать свободными, активными и ответственными гражданами. Целью стратегии является развитие и укрепление молодежного сектора, создание соответствующей среды, чтобы обеспечить для каждого молодого человека развитие в личном и профессиональном плане, в том числе из групп с ограниченными возможностями. Стратегия устанавливает четыре приоритетных направления для развития молодежного сектора: повышение уровня вовлечения молодежи в процесс укрепления демократии прямого участия; формирование знаний, умений, навыков, отношений и поведения, необходимых для успешного интегрирования молодых людей в общество; развитие предпринимательских возможностей молодых людей и их трудоустройство; развитие инфраструктуры молодежного сектора и опорных механизмов по обеспечению качества работы с молодежью. В Стратегии отмечается, что молодежь выступает не только объектом, но и субъектом этого динамического процесса.

В Республике Молдова действуют центральные государственные структуры, отвечающие за молодежную политику. В первую очередь, это Министерство образования и исследований Молдовы, чьей компетенцией является планирование, реализация, мониторинг и оценка государственной молодежной политики. В 2017 г. Министерство образования, культуры и исследований упразднило Министерство по делам молодежи и спорта и взяло на себя ответственность за политику в области молодежи. Это негативно повлияло на разработку политики в молодежной сфере из-за сокращения численности персонала, обладающего навыками в этой сфере, сказалась и высокая текучесть кадров среди специалистов.

Вторым органом, проводящим мониторинг и оценку государственной молодежной политики, является Парламентская комиссия по вопросам культуры, науки, образования, молодежи, спорта и СМИ. В 2011 году была создана правительственная комиссия по молодежной политике, которая работает на паритетной основе между представителями исполнительной власти и неправительственного молодежного ассоциативного сектора. Принимая во внимание тот факт, что молодежный сектор является межотраслевым, Комиссия должна обеспечить координацию молодежной политики государственных учреждений в этом секторе [20].

Но вопросы молодежной политики, как правило, относятся к ведению значительно более широкого круга ведомств (Министерство экономики. Министерство финансов, Министерство здравоохранения, Министерство труда и социальной защиты, МВД), которые охватывают и другие направления деятельности, связанными с молодежью. Так, Министерство экономики отвечает за программы, направленные на экономическую поддержку молодежных инициатив: «Старт для молодых», PARE 1+1, «Prima casă». Министерство финансов устанавливает методы финансирования мероприятий для молодежи из финансовых ресурсов государственного бюджета. Министерство здравоохранения развивает программы, направленные на мониторинг здоровья молодых людей, поскольку именно молодежь довольно часто практикует рискованное поведение.

В целом можно сказать, что в Республике Молдова сформирована нормативно-правовая и институциональная база, определены механизмы и инструменты, которые определяют участие молодежи в общественной жизни на национальном, региональном и местном уровнях.

Реализация молодежной политики в Республике Молдова

Механизмы реализации молодежной политики в Республике Молдова многообразны и призваны служить во благо подрастающего поколения. На сегодняшний день в нашей стране при поддержке Министерства образования и исследований действует множество программ, в частности Программ-

ма грантов для молодежных организаций, которая реализуются с 2014 года. Цели этих программ очень разнообразны и охватывают различные сферы деятельности молодого поколения. Они включают в себя развитие активной гражданственности и гражданского духа среди молодежи; поощрение межпоколенческого диалога и волонтерства среди молодежи; создание программы непрерывного обучения рабочих и молодых специалистов; повышение цифровых навыков и поддержку образовательной деятельности в области СМИ среди молодежи; разработку механизмов вовлечения молодых людей из неблагополучных семей с целью их социальной интеграции; разработку исследований в области молодежи; укрепление духа сообщества путем пропаганды здорового образа жизни и развития массового спорта; развитие институционального потенциала молодежных организаций и ассоциативных структур; стимулирование участия молодежи в процессе принятия решений и укрепление структур совместного управления на местном уровне; разработку механизмов стимулирования стажировок в государственном и частном секторах; развитие предпринимательских навыков среди молодежи, а также услуги по ориентации, консультированию и повышению квалификации по вопросам доступа молодежи к рынку труда; усиление возможностей органов местного публичного управления по реализации молодежной политики [21].

Особым условием этого конкурса является то, что молодежным проектам представленных организациями, которые не получили финансирование в рамках этого конкурса выделяются финансовые средства в размере не более 1,5 миллиона леев в целях обеспечения непрерывного развития сектора молодежных ассоциаций.

Удачным опытом реализации молодежной политики стало назначение в 1999-2001 гг. молодежных работников в каждом административном районе, но в 2001 г. территориальная реформа была приостановлена, а молодежные работники уволены. Вместе с тем власти страны последовательно осуществляли молодежные стратегии, принятые в 2003, 2009 и 2014 гг. В последней действующей стратегии (2014-2020) большой упор сделан на развитие систем поддержки молодежи, например, молодежных центров и центров здоровья, а также на укрепление молодежного сектора путем его консолидации и межсекторного сотрудничества.

Ещё одним механизмом реализации молодежной политики является Программа «Молодежная столица» [22], которая реализуется с 2011 года. Молодежная столица – это инициатива, основанная на опыте Европейского молодежного форума и предусматривающая выбор места в Республике Молдова, где молодежная деятельность будет сосредоточена в течение года.

Любой населенный пункт Республики Молдова, за исключением Кишинева и населенных пунктов, за последние три года получившие назва-

ние «Молодежная столица», который выделяется позитивно и представляет программу интеграции и развития молодежи, может стать молодежной столицей, а впоследствии и моделью развития для других населенных пунктов страны.

Населенному пункту, выбранному Молодежной столицей предоставляется финансовая и материально-техническая поддержка со стороны центральных органов государственной власти, например, Министерство образования и исследований оказывает финансовую поддержку в размере около 1 000 000 леев. Кроме того, осуществляются контакты с международными институтами и организациями, партнерами по развитию; консультации и участие в разработке национальной молодежной политики; укрепление местного партнерства между молодежными НПО и органами местного публичного управления. Данная программа стала отличным инструментом для продвижения молодёжной политики на местном и региональном уровне и в течении 10 лет реализации проекта 10 населенных пунктов РМ выступали «Молодежной столицей». В 2022 году это звание носит Штефан-Водэ.

С 1996 года, в соответствии с Постановлением Правительства, в Республике Молдова, во второе воскресенье ноября принято отмечать «Национальный день молодежи». В этот день проводятся мероприятия, посвященные молодежи, направленные на повышение гражданской активности и использование творческого потенциала молодых людей. Мероприятия, проведенные в рамках Года молодежи, наглядно свидетельствуют об общих усилиях органов центрального и местного публичного управления, молодежных инициативных групп и организаций, направленных на создание возможностей для молодежи и повышение уровня ее участия в развитии общества.

Республика Молдова реализует государственную молодежную политику на трех уровнях: национальном, региональном и местном, каждый из которых имеет свою стратегию развития и осуществления молодежной политики. В этом контексте можно выделить региональную Стратегию Молодежи в АТО Гагаузия, целью которой является создание позитивных условий для решения социальных проблем молодежи, для улучшения ситуации и продвижения участия молодежи во всех областях общественной жизни [23]. Реализация Стратегии демонстрирует вовлеченность всех местных акторов – местную власть, ассоциативный сектор, экономических агентов, учебные заведения, молодежные группы, действующие в данном регионе.

Многие из молодых людей в регионе получили квалифицированное образование и учатся грамотно строить свою будущую деятельность. Учитывая неблагоприятные условия экономического развития Республики Молдова, проявляются такие негативные моменты как отток трудоспособной рабочей силы, нелегальная миграция, безработица среди молодежи. Как

следствие, проявление таких негативных последствий, как наркомания, алкоголизм, преступность и т.д. Это подтверждают и данные социологических исследований: основные проблемы, которые вызывают наибольшую озабоченность молодежи на юге страны, - миграция, морально-духовный упадок, социальная пассивность и отсутствие экономических возможностей [24, с.34].

Молодёжные лидеры региона поняли необходимость консолидации своих действий для установления равноправного диалога с властными структурами, формирования партнерских отношений с примэриями, местными администрациями, Исполкомом, Народным Собранием для участия в разработке необходимых законов, влияния на принятие важных решений, способствующих разрешению сложных социальных проблем в городах и регионе, в целом. Активное взаимодействие с бизнес-сообществом приводит к сотрудничеству с целью реализации партнёрских проектов.

Следует отметить, что вышеназванные проблемы волнуют молодых людей, независимо от региона проживания в Республике Молдова. Наибольшую озабоченность молодежь высказывает в отношении эмиграции. Кроме этой проблемы, к наиболее важным относятся социальная пассивность, отсутствие экономических возможностей и морально-духовный упадок в Северном регионе; социальная пассивность, социальные пороки и морально-духовный упадок в Центре [24, с.34].

Блиц-опрос, проведенный автором среди студентов факультета международных отношений, политических и административных наук, специальности «Международные отношения», показал, что наиболее актуальными проблемами для молодежи Молдовы, являются социальная пассивность, миграция, низкий уровень обучения / образования. Актуальность третьей проблемы, на наш взгляд, связана со спецификой респондентов. Проблема морально-духовного распада находится в середине рейтинга наряду с проблемами низкой социальной защищенности и отсутствием экономических возможностей. Наименьшую озабоченность у студентов вызывают отсутствие доступа к информации, социальные пороки, деградация окружающей среды и неразвитая инфраструктура. Конечно, это данные больше ознакомительного порядка, но, тем не менее, они являются индикаторами того, что волнует студенческую молодежь.

Выводы

В статье было проанализировано состояние молодежной политики Республики Молдова, а также проблемы, которые возникают в ходе ее реализации. Проведенный анализ позволяет сделать следующие выводы.

В Республике Молдова молодежь является многочисленной социальной группой, очень чувствительной к политическим, экономическим и со-

циальным изменениям, происходящим в стране. В связи с этим возникает необходимость разработки эффективной молодежной политики, требующей взаимодействия государства и общества.

Стратегии Европейского Союза в области молодежной политики базируются на вовлечении, развитии взаимосвязей, расширении прав и возможностей молодежи. Молодежные стратегии ЕС реализуются в партнерстве с Советом Европы и направлены на то, чтобы охватить все группы молодежи и сделать программы Европейского Союза более доступными для всех категорий молодых граждан.

Последние годы можно оценивать как новый этап молодежной политики в Республике Молдова. В стране сложилась правовая и институциональная база молодежной политики, разработаны механизмы ее реализации. Однако в ходе реализации молодежной политики возникает ряд проблем, связанных с современными реалиями (безработица, миграция и т.д.).

XXI век продолжает вносить свои коррективы в процессы становления и развития современной молодежи. Развитие новых технологий и инноваций, широкие возможности реализации и поиска себя существуют наряду с кризисом политической системы, экономической и социальной нестабильностью, глобальными и региональными рисками и вызовами. Назрела острая необходимость в поиске новых механизмов и инструментов взаимодействия государственных и общественных институтов с молодыми людьми, включающих в себя широкий спектр различных видов деятельности социального, культурного, образовательного, экологического и/или политического характера, осуществляемой совместно с молодежью и в ее интересах.

БИБЛИОГРАФИЯ

1. The Power of 1,8 billion: adolescents, youth and the transformation of the future, <http://www.unfpa.org/webdav/site/global/shared/factsheets/> (Дата обращения 4.06.2022).
2. Национальное Бюро статистики Республики Молдова, <https://statistica.gov.md/category.php?l=ru&idc=103> (Дата обращения 4.06.2022).
3. Global Youth Development Index and Report 2020, <https://youth-development-index.thecommonwealth.org/> (Дата обращения 4.06.2022).
4. Основы молодежной политики. Совет Европы и Европейская Комиссия, 2019. 24 с.
5. Постановление Правительства № 1541 от 22-12-2003 об утверждении Стратегии для молодежи. Опубликован: 01-01-2004 в Monitorul Oficial al Republicii Moldova № 6-12 статья № 37.
6. Закон № 215 от 29-07-2016 о молодежи. Опубликован: 23-09-2016 в Monitorul Oficial al Republicii Moldova № 315-328 статья № 688.

7. Denstad F. Y. Youth policy manual. How to develop a national youth strategy Council of Europe. 2009.
8. Ashing I. Youth and youth policy – a Swedish perspective. In: Introduction to Youth Policy – Swedish and Turkish Perspectives. 2010, p. 4-11.
9. Oktay F., Şentuna M., Cenk M., Görbil V. Youth policy in Turkey. In: Introduction to Youth Policy – Swedish and Turkish Perspectives. 2010, p. 12-19.
10. Коряковцева О.А. Государственная молодежная политика как фактор общественно-политической активизации молодежи в постсоветской России. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата политических наук. Ярославль 2010.
11. Маркина Н.Л., Твилова Ю.А., Шумилова О.Е. Государственная молодежная политика: мировой и отечественный опыт. В: Известия Тульского государственного университета, 2010, №2, с.150-159.
12. Council of Europe (2015), Recommendation CM/Rec(2015)3 of the Committee of Ministers to member States on the access of young people from disadvantaged neighbourhoods to social rights, adopted by the Committee of Ministers on 21 January 2015 at the 1217th meeting of the Ministers' Deputies, <https://rm.coe.int/168066671e> (Дата обращения 10.06.2022).
13. Постановление Правительства № 1006 от 10-12-2014 об утверждении Национальной стратегии развития молодежного сектора 2020 и Плана действий по ее реализации. Опубликован: 31-12-2014 в Monitorul Oficial al Republicii Moldova № 400-403 статья № 1109.
14. Siurala L. A European Framework for Youth Policy. Directorate of Youth and Sport. Strasbourg: Council of Europe Publishing. 2005.
15. Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee of the Regions COM. Final on an EU Strategy for Youth: Investing and Empowering. A renew method of coordination to address youth challenges and opportunities. Brussels. 2009. <https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:020> (Дата обращения 13.06.2022).
16. Resolution of the Council of the European Union and the Representatives of the Governments of the Member States meeting within the Council on a framework for European cooperation in the youth field: The European Union Youth Strategy 2019-2027 (2018/C 456/01), [https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:42018Y1218\(01\)&qid=1578414694481&from=EN](https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:42018Y1218(01)&qid=1578414694481&from=EN) (Дата обращения 13.06.2022)
17. Развитие молодежного ассоциативного сектора в регионах Республики Молдова: реальности и перспективы. Кишинев, 2019, 50 с., http://www.viitorul.org/files/DEZVOLTAREA%20SECTORULUI%20ASOCIATIV%20DE%20TINERET_ru_0.pdf

18. Закон «О волонтерстве» № 121 от 18.06.2010. Опубликован: 24-09-2010 в Monitorul Oficial al Republicii Moldova № 179-181 статья № 608.
19. Закон Nr. 25 от 03.02.2009 об утверждении Национальной стратегии по делам молодежи на 2009–2013 годы. Опубликован: 07-04-2009 в Monitorul Oficial № 68 статья № 192.
20. Постановление Правительства № 733 от 29.09.2011 о создании правительственной комиссии по молодежной политике. Опубликован: 10-07-2011 в Monitorul Oficial al Republicii Moldova № 166-169-403 статья № 807.
21. Министерство Молодежи и Спорта Заказ № 165 от 07.07.2017 «об утверждении Рамочного положения об организации и реализации Программы грантов для молодежных организаций и национального / местного конкурса проектов для молодежных инициативных групп», <http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&l&id=377185> (Дата обращения 13.06.2022).
22. Правительство РМ Решение № 347 от 10.06.2020 «об утверждении Положения об организации и проведении Молодежной столичной программы», https://www.legis.md/cautare/getResuloc_id=121725&lang=ro (Дата обращения 13.06.2022).
23. Стратегия молодежи и региональный план действий АТО Гагаузия на 2007-2017 годы «Молодежь в центре внимания», 50 с. <http://stability.org.md/ru/?p=86> (Дата обращения 13.06.2022).
24. Развитие молодежного ассоциативного сектора в регионах Республики Молдова: реальности и перспективы, Кишинев, 2019, 50 с. <http://www.viitorul.org/files/DEZVOLTAREA%20SECTORULUI%20ASOCIATIV%20DE%20TINERE.pdf> (Дата обращения 15.06.2022).